

SYUJET TIPLARI XUSUSIDA

Muxtorova Sarvinoz Asadillo qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: mazkur maqolada badiiy asar syujetining tiplari bo‘yicha xorijiy va o‘zbek adabiyotshunosligida ilgari surilgan turli qarashlar qiyosiy ravishda o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy syujet, syujet tiplari, xronikali syujet, konsentrik syujet, retrospektiv syujet, assotsiativ syujet.

Syujet – badiiy asardagi bir-biriga uzviy bog‘liq holda kechadigan, qahramonlarning xatti-harakatlaridan tarkib topuvchi voqealar tizimidir. Badiiy asarda tasvirlangan voqealar bir tizimga bog‘lanar ekan, ular orasida turlicha munosabatlar kuzatiladi, aynan shu masala adabiyotshunoslik nazariyasida bir necha davrlardan beri ko‘plab olimlarning qizg‘in bahslariga sabab bo‘lgan. Ilmiy asarlarda, asosan, syujetning ikki turi ajratiladi, xususan, “Adabiyot ensiklopediyasi”da syujetning xronikali va konsentrik turlari qayd etiladi. Adabiyotshunos olimlar G.Pospelova, B.Xalizevlarda ham shunday fikrlar bayon qilinadi[1, B. 114]

O‘zbek adabiyotshunosligida ham syujetning turlarga bo‘linishida bir qancha chalkashliklarni kuzatishimiz mumkin. Adabiyotshunos M.Qo‘shjonovning fikricha, syujetning ikki xil ko‘rinishi mavjud, ular: xronologik va murakkab psixologik[2, B.29]. Taniqli adabiyotshunos A.Rahimov hozirgi zamon adabiyotidagi asarlar, ayniqsa, romanlar syujetini tahlil qilar ekan, ularning to‘rtta ko‘rinishini qayd etadi: xronikali, konsentrik, assotsiativ va retrospektiv syujetlar[3, B.16]. T.Boboyev ham syujetni shu tarzda guruhlaydi. E.Xudoyberdiyev esa yuqoridagi to‘rt tipga beshinchisi sifatida sintetik syujet, ya’ni aralash tarzdagi syujet ko‘rinishini ham qayd qiladi[4, B. 68]. Lekin hozirda bu syujet turi aktual emas, chunki zamonaviy asarlar(ayniqsa, roman)da syujetning bir necha ko‘rinishi qarishiq holda kelishi tabiiy holga aylandi. Eng avvalo, syujetning biror-bir tipini ajratishda asarning bosh

g‘oyasini ochib beruvchi voqealarning qanday munosabatda bog‘lanishiga e‘tibor qaratish lozim.

H.Umurov boshqalardan farqli ravishda, syujetni uch turga ajratadi: xronikali syujet, konsentrik syujet va ularning aralashishidan hosil bo‘ladigan xronikal-konsentrik syujet[5, B. 122].

Syujet tiplarining yuqorida ko‘rib o‘tilgan ba‘zi tasniflarida badiiy syujetning hozirgi asarlarda mavjud barcha ko‘rinish va xususiyatlari hisobga olinmaganligi sezilib turadi. Shu ma‘noda ular ichidan adabiyotshunos olim A.Rahimovning tasnifi eng to‘g‘rilaridan hisoblanadi, ya‘ni biz hozirgi kunda yaratilgan badiiy asarlarda syujetning to‘rtta ko‘rinishiga guvoh bo‘lamiz: xronikali, konsentrik, retrospektiv va assotsiativ syujetlar.

Xronikali syujet turi kelib chiqishiga ko‘ra qadimiyroq sanaladi. Bu syujet tipida asar voqealari orasida **vaqt** munosabati yetakchilik qiladi, A voqea yuz berganidan so‘ng B voqea yuz beradi. Bunday syujetlar qahramon taqdirini davriy izchillikda, uning xarakterini rivojlanishda ko‘rsata olishi jihatidan ustunlik qiladi. Shu bois ham katta epik asarlarda ko‘proq xronikali syujetdan foydalaniladi. Bu turdagi syujet asosida badiiy adabiyotda juda ko‘p asarlar yaratilgan. Zamonaviy o‘zbek adabiyotida ham bu syujet tipidan mohirona foydalanilmoqda. Jumladan, U.Hamdanning “Ota” romanida voqealar o‘zaro vaqt munosabati bilan chambarchas bog‘lanadi.

Konsentrik syujetda voqealar sabab va oqibat tartibida joylashadi, A voqea sababli B voqea yuz beradi. Syujetning bu xilida hayotiy voqealar va qahramonlar xarakterini chuqurroq tahlil qilishga imkon yaratiladi. Konsentrik syujet nisbatan o‘tkirroq va chuqurroq, ayrim hollarda esa hal etib bo‘lmaydigan ziddiyatlarni o‘zida mujassamlagan yaxlit konfliktga asoslanadi. Syujet qurishning bunday tipi voqealar va taqdirlarning ko‘p qirrali va murakkab zanjirini rivojlantirish, ziddiyatlarni shiddat bilan ochish imkonini beradi. Syujetning bu ko‘rinishidan ko‘pincha detektiv asarlar yaratishda foydalaniladi, shu sababli ham bu turdagi asarlarda syujet ekspozitsiya bilan emas, balki kulminatsion nuqta bilan boshlanadi. Agata Kristining detektiv yo‘nalishdagi asarlarining katta qismi shu yo‘sinda yozilgan.

Shunday syujetlar ham borki, ularda voqealar teskari tartibda beriladi, yozuvchi voqealar rivojini to‘xtatib qo‘yib, masalaning o‘tmishiga, tarixiga qaytadi. Syujetning bu turi retrospektiv syujet deb ataladi. Hozirgi asarlarda syujetning qahramon o‘tmishiga qaytuvchi bu tipi anchayin murakkab hisoblanadi. Bu usul orqali asar qahramonlarining o‘tmishi nafaqat jonlantiriladi, balki ularning o‘y-xayollari, iztirob va kechinmalari, o‘z qilmishlarini tahlildan o‘tkazishlari uchun imkon beriladi. Yuzaga kelgan vaziyatning sabablari o‘rganiladi. Masalan, Chingiz Aytmatovning “Sarvqomat dilbarim” qissasining syujeti jurnalistning tasodifan yuk mashinasi haydaydigan yigit bilan tanishib qolishi va haydovchining o‘z o‘tmishini jurnalistga hikoya qilib berishidan iborat. Yozuvchining yana bir asari “Asrga tatigulik kun” romanining voqealarini o‘zaro bir tizim sifatida biriktirishda ham shu syujet tipidan mohirona foydalanilgan. Zamonaviy o‘zbek adabiyotida esa Nazar Eshonqulning “Qora kitob” qissasi syujeti retrospektiv syujetning yorqin namunasidir.

Assotsiativ turda syujetni voqea-hodisalar emas, balki qahramonlar qalbida kechgan ruhiy jarayonlar, his-tuyg‘ular, o‘y-kechinmalar boshqaradi. Bunday syujet sof assotsiatsiya zaminiga quriladi. Assotsiativ syujetda voqealar tashqi harakat dinamikasiga emas, balki ichki harakat dinamikasiga asoslanadi, bunda syujet voqealari qahramonning ichki dunyosi kurashlaridan iborat bo‘ladi. Masalan, U.Hamdamning “Muvozanat” romanida voqealar bosh qahramon Yusufning ichki kurashlari bilan bog‘liq holda kechadi, asar davomida voqelikdan ko‘ra qahramonning ichki hissiyotlari asosiy planda turadi.

Yuqorida ko‘rsatilgan syujet turlarining birortasini sof holda ko‘rishga intilish va shu asosda badiiy asarlar syujetini sistemalashtirishga urinish to‘g‘ri hisoblanmaydi. Deyarli barcha badiiy asarlarda yuqoridagi syujet tiplaridan bir nechtasi yoki ularning xususiyatlari aralash tarzda uchrashi tabiiy holdir. Biroq syujet qurilishi qay darajada murakkab, ko‘p qirrali bo‘lmasin, har bir konkret asarda ko‘rsatilgan syujet tiplaridan birortasi yetakchi mavqeni egallaydi.

Ingliz adabiyotida esa bu masalaga biroz boshqacharoq yondashiladi, ya’ni ingliz olimlari badiiy asar syujetini mazmuniga ko‘ra turlarga ajratadilar. Jumladan, 1. Tragik syujetlar. Bu turdagi syujetlarda tragediya janrining xususiyatlari yaqqol

sezilib turadi, asar bosh qahramoni, asosan, yaxshi xarakterdagi, hurmatli shaxs hisoblanadi, ammo voqealar rivojida uning shunday aniq bir kamchiligi keltiriladiki, natijada asar bosh qahramonning halokati bilan yakun topadi. Jahon adabiyotida U.Shekspirning “Romeo va Julyetta”, “Qirol Lir” tragediyalari ushbu syujetning o‘lmas namunalari hisoblanadi. O‘zbek adabiyotida ham bir qancha tragediyalar yaratilganing guvohi bo‘lamiz, ularning aksariyati tarixiy mavzularda yozilgan, masalan Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasi tarixiy haqiqatlar yoritilgan.

2. Komedik syujetlar. Bunday syujetlarning markazida hazil yotadi, ayni shu xususiyati bilan ular komediya janriga yaqin turadi. Bunday asarlarning qahramonlari biroz kamchiliklarga ega, ammo oqko‘ngil va hazilkash insonlar sifatida tasvirlanadi. Masalan, Shekspirning “Yoz kechasidagi tush” komediyasi. O‘zbek adabiyotida Said Ahmad komediya janrining ustalaridan hisoblanadi. Uning bir qancha hikoyalari yumorga boydir, xususan, “Qoplon”, “Sobiq”, “Bir o‘pichning bahosi” kabi hikoyalalarini keltirishimiz mumkin.

3. Qahramonlik tipidagi syujetlar. Odatda, bunday syujetlarda bir guruh do‘stlar yordami bilan bosh qahramon muayyan vazifani bajarish uchun safarga chiqadi. Qahramon va uning jamoasi ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishadi, biroq so‘nggi vazifani bosh qahramonning o‘zi bajarishiga to‘g‘ri keladi. Xuddi shunday syujet ko‘rinishi o‘zbek xalq ertaklarida ko‘p uchraydi. Jumladan, “Qilich botir”, “Alpamsho va Sandug‘och” ertaklari.

4. Kutilmagan sayohat. Ushbu syujet turi qahramonlik tipidagi syujetlarga juda o‘xshaydi, bunda ham qahramon va ularning do‘stlari ko‘plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. Biroq ularning farqi bunda sayohatning qahramon biladigan oldindan belgilangan maqsadi yoki vazifasi yo‘q. Odatda, bu shunchaki tasodifiy sarguzasht bo‘ladi. Masalan, L.Kerrolning “Elisning mo‘jizalar mamlakatidagi sayohatlari” asarining syujet voqealarini keltirishimiz mumkin yoki o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalari hisoblangan “Alpomish”, “Kuntug‘mish”, “Ravshan” eposlarida ham bosh qahramonning uzoq sayohatga chiqishi hamda buyuk jasoratlar ko‘rsatib, uyga qaytishlari voqealari hikoya qilinadi.

5. G‘ayritabiiy kuchlarga qarshi. Bu klassik ezgulik va yovuzlik o‘rtasidagi kurashdan iborat syujet turi hisoblanadi. Ushbu syujet turiga misol uchun J.Roulingning Garri Potter sarguzashtlariga bag‘ishlangan bir necha qismdan iborat romanlarini keltirish mumkin. Asar davomida bosh qahramonlar Garri Potter, Ron hamda Germiyonaning Voldemortga qarshi kurashlari va uni mag‘lub etishlari hikoya qilinadi.

6. Kambag‘allikdan boylikka tomon. Bunda yoqimli axloqli xarakterning qashshoq va ezilganligi bilan voqealar boshlanadi. Oxir-oqibat esa u o‘zi munosib bo‘lgan shon-shuhratga erishadi. Sharl Perroning mashhur “Zolushka” ertagining syujet voqealari mana shu syujet turiga aynan mos keladi yoki shu ertakning syujet voqealari bilan qisman o‘xshash hisoblangan “Zumrad va Qimmat” ertaklarini aytish mumkin.

7. Qayta tug‘ilish – bu axloqiy jihatdan yomon qahramonning oldingi salbiy nuqtai nazarini keskin o‘zgartiradigan, ularni yomondan yaxshilikka aylantiradigan bir qator voqealar tizimidan iborat, ushbu turdagi syujetda ko‘plab antiqahramonlarni kuzatish mumkin. Misol tariqasida, Villeneuvening “Go‘zallik va hayvon” klassik ertagini keltirish mumkin. O‘zbek adabiyotida bu syujet turning ham namunlari uchraydi. Xususan, Cho‘lponning “Kecha va kunduz” asaridagi Miryoqub obrazining yomonlikdan yaxshilik tomon o‘zgarishi seziladi⁸.

Yuqorida keltirilgan syujet turlariga o‘zbek adabiyotidan ham ko‘plab misollar topish mumkin, lekin syujet shu kunga qadar bu tarzda klassifikatsiya qilinmagan. Bizning fikrimizcha, syujetning mavzuviy guruhlari o‘zbek adabiyotida ham tadqiq etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Пospelов Г. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 1978. – С.110
2. Хатамов Н, Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг изохли луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1978. – 361 б.

⁸ <https://www.scribophile.com/academy/what-is-plot>

3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – T.: Innovatsiya-ziyo, 2020. – 309 b.
4. Qo‘shjonov M. Hayot va nafosat. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1970. – 154 b.
5. Rahimov A. Roman san‘ati. – Farg‘ona: Farg‘ona, 2005. – 95 b.
6. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: Sharq, 2008. – 368 b.
7. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2004. – 264 b.
8. <https://www.scribophile.com/academy/what-is-plot>